

ЯНГИ ЎЗБЕКИСТОННИ БАРПО ЭТИШДА ЖАДИДЛАРНИНГ ҒОЯЛАРИ ВА ФАОЛИЯТИ

¹Усарова Феруза, ²Турсунова Раънохон

¹Ўзбекистон Республикаси Фанлар академияси хузуридаги Ўзбекистоннинг энг янги тарихи масалалари бўйича Мувофиқлаштирувчи методик марказ директори, сиёсий фанлар номзоди, доцент

²ЖИДУ Сиёсатшунослик кафедраси доценти, тарих фанлари доктори

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11213577>

Аннотация. Мақоланинг мақсади жадинлар ғояларининг замонавий Ўзбекистоннинг ижтимоий ривожланишига таъсирини кўриб чиқиш ва таҳлил қилишдан иборат. Унда жадинлар ҳаракати тарихи, таълимни модернизация қилиш ҳақидаги ғоялари, миллий маданият ва тилнинг роли, театр санъати, миллий матбуот ривожланиши, гендер тенглик масалалари, фуқаролик жамияти қурилишида иштирок этиш масалалари кўриб чиқилади. Жадид ғояларининг замонавий сиёсат билан ўзаро алоқаси ва Ўзбекистон мустақиллигини мустаҳкамлашга алоҳида эътибор қаратилмоқда. Тадқиқот натижалари мамлакатнинг тарихий ва маданий меросини кенг ўрганиш, шунингдек, жамиятнинг замонавий ривожланиш тенденцияларини тушуниш учун фойдали бўлиши мумкин.

Калит сўзлар: жадинлар, маърифат, таълим, театр, матбуот, модернизация, ислохотлар, гендер тенглик, маданият, жамият, Туркистон, Янги Ўзбекистон.

Аннотация. Статья представляет собой обзор и анализ влияния джадидизма на социальное развитие современного Узбекистана. В ней рассматривается история движения джадидов, их идеи о модернизации образования, роль национальной культуры и языка, развитие театрального искусства, национальной прессы, вопросы гендера, участие в строительстве гражданского общества. Особое внимание выделяется взаимодействию идей джадидов с современной политикой и укреплению независимости Узбекистана. Результаты исследования могут быть полезны для изучения историко-культурного наследия страны, а также для понимания современных тенденций развития отечественного общества.

Ключевые слова: джадиды, пропаганда, образование, театр, пресса, модернизация, реформа, гендер, культура, общество, Туркестан, Новый Узбекистан.

Annotation. The article is a review and analysis of the influence of Jadidism on the social development of modern Uzbekistan. It examines the history of the Jadid movement, their ideas about the modernization of education, the role of national culture and language, the development of theatrical art, the national press, gender issues, and participation in the construction of civil society. Special attention is paid to the interaction of the ideas of the Jadids with modern politics and strengthening the independence of Uzbekistan. The results of the study can be useful for studying the historical and cultural heritage of the country, as well as for understanding current trends in the development of domestic society.

Keywords: jadids, enlightenment, education, theater, press, modernization, reforms, gender, culture, society, Turkestan, New Uzbekistan.

Бундан бир ярим асрдан кўпроқ вақт олдин Марказий Осиёда ўша даврда замонавий бўлган таълим ва ижтимоий маданий ўзгаришларни амалга ошириш орқали жамиятни

модернизация қилишга интиланган ҳаракат пайдо бўлди. Бу жадиличлик ҳаракати [6] бўлиб, у нафақат минтақавий, балки халқаро форматдаги ҳаракат эди. XX асрнинг бошларида ушбу ҳаракат маданий маърифий ўзгаришлар билан бир қаторда, Ўрта Осиёда ҳуқуқий демократик давлат барпо этишни, ўз халқининг тенг ҳуқуқлилиги ва тараққиёти тамойилларини ҳимоя қилиш, шунингдек, аёлларнинг жамиятдаги роли ва бошқа масалаларни кўтаришни ўз олдига мақсад қилиб қўйди.

Орадан 150 йил ўтиб, жамиятимизда жадиличлик ғоялари янада долзарб ҳамда давр талаби эканлигининг гувоҳи бўлиб турибмиз. Орадан бир ярим асрдан кўп вақт ўтган бўлсада, қандай қилиб бугунги кунда ҳам халқимиз олдида айнаи ўша даврдаги муаммолар кўтарилиши мумкин? Нима учун айнан жадиличлик ғояларини Янги Ўзбекистонни барпо этиш учун асос сифатида олиш зарур?

Жадидлар илгари сурган ғоялар Янги Ўзбекистон стратегиясига ҳар томонлама ҳамоҳанг ва уйғун эканлигига қўшилмасликнинг иложи йўқ – бунга Президентимиз Шавкат Мирзиёев 2023 йил 22 декабрь куни Республика Маънавият ва маърифат кенгашининг йиғилишида алоҳида урғу берди. Давлатимиз раҳбари таъкидлаганидек, – “Давлатимиз ўз тараққиётининг янги, юксак босқичига қадам қўяётган айнаи дамда бизга жадилич боболаримиз каби Ғарб илм-фани ютуқлари билан бир қаторда миллий қадриятлар руҳида тарбияланган етук кадрлар сув билан ҳаводек зарур”. [4]

“Маърифатпарвар аждодларимиз мероси бугун биз барпо этаётган ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг пойдевори бўлиб хизмат қилиши табиий. Бу кимгадир ёқадими, йўқми, халқимиз жадилич аждодларимиз кўрсатган йўлдан оғишмай бориши керак. Чунки уларнинг ғоя ва дастурлари янги Ўзбекистонни барпо этиш стратегияси билан ҳар жиҳатдан ҳамоҳанг ва уйғундир, – деди Президентимиз. [4]

Жадидларнинг фаолияти ва улар яшаган даврда жамиятни янгилаш масалаларини қандай ҳал қилганликларини таҳлил қилиш муҳим аҳамиятга эга.

Авваламбор, Туркистон жадиличларининг келиб чиқиш тарихи эътиборимизни тортади. Юқорида таъкидланганидек, жадиличлик ҳаракати халқаро форматдаги жараён бўлиб, мавжуд бўлган ҳар бир минтақада ўзига хос хусусиятга эга бўлган.

Жадидларнинг отаси XIX асрнинг 80-йилларида қрим-татар жадиличлигига асос солган қрим-татар ёзувчиси, сиёсатчи, ислом модернизми тарафдори Исмоил Гаспринский эди. Ҳаммаси мактаб таълимидаги ислохотлардан бошланди. Кейинчалик Бахчисаройда И.Гаспринский ўз газетасини («Таржимон») нашр қилишни йўлга қўйди, унда у ўзининг таълим бериш услубини ёритиб борди. XIX асрнинг 90-йиллари бошида И.Гаспринский Туркистон ўлкаси ва Бухоро амирлигига саёҳат қилди. И.Гаспринский Бухорога ташриф буюриб, биринчи жадилич мактабини очиш ҳақида музокаралар олиб борди. Айнан шу саёҳат, баъзи экспертларнинг фикрича, жадиличликнинг Қримдан Туркистон ўлкасига экспорт қилинишига сабаб бўлган. [2]

Ўрта Осиёда И.Гаспринский келишидан олдин ҳам у асос солган “Таржимон” газетаси орқали бу ҳаракатдан хабардор бўлдилар, унинг илк тарафдорлари пайдо бўла бошлади. Ўрта Осиёнинг энг кўзга кўринган жадиличларидан: Абдурауф Фитрат, Мунаввар Қори, Абдулла Авлоний ва “Ўрта Осиё жадиличларининг отаси” деб тан олинган Маҳмудхўжа Бехбудийларни айтиш мумкин. Маҳаллий жадиличлар Туркистон, Бухоро ва Хива жадиличларига бўлинган. Улар тараққиёт йўлини фарқлича кўриб, ўз давлатининг сиёсий ва маданий аҳволидан келиб чиққанлиги билан ажралиб турарди. Бироқ, асосий

мақсад барибир бир хил, яъни халқнинг маърифати ва маданиятининг юқори бўлиши эди. [5]

Шундай қилиб, XIX асрнинг 90-йилларида бизнинг минтақамизда жадидчилик ҳаракати вужудга келди. Жадид мактаблари очилди, жадид матбуоти тарқала бошлади ва ҳоказо. Туркистон жадидлари ҳаракатининг шаклланишига рус жадидлари катта таъсир кўрсатди, улар ўз навбатида турк ва Европа маърифатпарварларининг таъсирида бўлдилар. [2] Натижада, XIX аср охири – XX аср бошларида вужудга келган жадидчилик ҳаракатини, умуман олганда, Евроосиё феномени деб ишонч билан айтиш мумкин.

Жадидчилик ғояси жамият тараққиётига тўсқинлик қилаётган маданий-маънавий қоқоқлик, саводсизлик ва бошқа камчиликларга қарши туришдан иборатдир. [5]

Жадидлар жаҳон ҳамжамиятида инсоният эришган ютуқларни кенг оммага етказиш борасида ўз даврининг маърифатпарварлари, бошқача айтганда, пешқадамлари бўлишди. Жадидларнинг аксарияти буюк мутафаккирларнинг асарларини асл нусхада ўқиш учун чет тилларини ўрганган, Фитрат эса Вольтерни асл нусхада ўқиганлиги ҳақидаги маълумотлар сақланиб қолган.

Ўзбек томошабинлари Шекспирни 1930-йиллардан таний бошланган. 1934 йилда атоқли адиб, жадидчилик ҳаракати вакили Абдулҳамид Чўлпон (1898-1938) биринчи марта “Гамлет” трагедиясини ўзбек тилига таржима қилган. XX асрнинг охиригача Шекспир асарларини таржима қилиш асл нусхадан эмас, балки русчага қилинган таржимаси орқали амалга оширилган. “Гамлет”ни таржима қилишда Чўлпон П.Каншиннинг прозаик таржимасидан фойдаланган. [7]

“Отелло” ва “Қирол Лир” асарлари янги усул (жадид) мактаби битирувчиси, шоир Гафур Ғулом (1903–1966) томонидан таржима қилинган.

Умуман олганда, жадидлар маҳаллий ва чет тилларни билишни энг муҳим вазифа деб билишган. Туркистон жадидларининг “отаси” Бехбудий нафақат араб ва форс тилларини, балки рус ва Европа тилларини ҳам ўрганиш зарурлигини таъкидлаган. Маҳаллий жадидлар рус тилида газета ўқиб, улардаги қизиқарли материалларни ўзбек тилига таржима қилганлар. 1905 йилги биринчи рус инқилобидан кейин Туркистондаги жадидлар ўз газеталарини худуд хусусиятларини инобатга олиб, ўзбек ва тожик тилларида чоп қила бошладилар. [2]

Аммо барибир жадидлар жамиятни тубдан ўзгартириш сифатида белгилаган устувор йўналишлардан бири таълим ва маориф эди, ва бу мантиқан тўғри, чунки жадидларнинг асосий мақсади халқнинг юксак маърифатли бўлиши эди. Бунинг учун улар кўпроқ “усули-жадид” (“янги усул”) мактабларини очишга ҳаракат қилдилар. Шу тариқа улар ёшларда янги дунёқарашни шакллантирмоқчи бўлдилар. Одатда мадраса ва мактабларда фақат диний фанлар ўқитилишини ҳисобга олиб, жадидлар Европа моделига амал қилган ҳолда, дунёвий фанлардан арифметика, география ва тарихни таълимга жорий қилдилар. Жадидлар хотин қизларнинг билим олиши лозимлигини ҳам илгари суриб, мактабларда ўғил болалар ва қизларни бирга ўқитиш ташаббуси билан чиқдилар. [5]

Жадидлар диннинг родини пасайтирмасдан туриб, илм ва маърифатни кенг ёймасдан тасаввур қилиб бўлмайдиган “ижтиҳод” (Қуръонни мустақил ижодий ўқиш ҳуқуқи) эшикларини очишнинг тарафдори эдилар. Жадидларнинг қадрияти давлат (Ватан) ва халқ (миллат) манфаатлари йўлида амалга оширилаётган позитивистик тараққиёт эди.

Жадидлар диний ақидапарастликни танқид қилдилар, эскирган диний мактабларни миллий дунёвий мактаблар билан алмаштиришни талаб қилдилар, илм-фан ва маданиятни ривожлантириш тарафдори бўлдилар, она тилида газеталар чиқаришни, маданий-маърифий муассасалар очишни тарғиб қилдилар. Бу эса жамиятдаги демократик кучларнинг жипслашувига олиб келди. [3]

Жадидларнинг таълим соҳасидаги фаолияти ва унда янги усулнинг жорий этилиши натижасида имтихонли ўқув йили белгиланиб, синф-дарс тизимига ўтиш амалга оширилди. Бундан ташқари, янги усулдаги мактабларда стандарт европача ўқитиш усуллари – парталар, ўзлаштириш журналлари, стуллар, доскалар, ўқувчиларни синфларга бўлиш, ўқитиш вақтини дарсларга бўлиш жорий этилди.

Эски усулдаги мактабларда ўқувчилар 3-5 йил давомида, жадидчилик мактабларида эса бир йилда ўқиш ва ёзишни ўрганганлар. Ўқитиш араб ва туркий тиллардан ўзбек тилига ўтди, у ҳам ўқув фани мақомига эга бўлди; шунингдек, бошқа дунёвий фанларни ўрганиш ҳам сезиларли даражада кенгайди. Мактабларда диндан ташқари форс, тарих, география ва арифметика ҳам ўқитилган. [3]

Жадидлар хорижда ўқишни мамнуният билан қабул қилганлар, дарвоқе, жадидларнинг айрим вакилларининг ўзлари ҳам Туркистондан ташқарида таҳсил олганлар, масалан, жадидчиликнинг йирик намоёндаларидан бири тошкентлик Убайдулла Хўжаев Саратовда ҳуқуқшунослик йўналишида таҳсил олган ва юртига қайтгач, Лев Николаевич Толстой билан ёзишмалар олиб борган.

Таълим бугунги кунда ҳам ҳар қандай жамиятнинг, жумладан, Янги Ўзбекистоннинг ҳам модернизация ва тараққиёти жараёнида муҳим ўрин тутади. Президентимиз Шавкат Мирзиёев раҳнамолигида мамлакатимизнинг барча фуқароларига сифатли таълим бериш мақсадида ушбу тизимини ислоҳ қилиш борасида салмоқли ишлар амалга оширилди.

Ўзбекистонда амалга оширилаётган янги таълим сиёсати доирасида инсон капиталини ривожлантириш, таълим ва кадрлар тайёрлаш даражасини ошириш, таълим тизимини жамиятнинг замонавий талаблари ва эҳтиёжларига мослаштириш, илмий-тадқиқот ва инновацион фаолиятни рағбатлантиришга алоҳида эътибор қаратилмоқда.

Янги Ўзбекистонда таълимни рақамлаштириш, ўқув жараёнига замонавий технологияларни жорий этиш, касб-хунар таълимини ривожлантириш ва меҳнат бозорида талаб юқори бўлган мутахассисларни тайёрлаш муҳим йўналишлар ҳисобланади.

Бундан ташқари, аҳолининг барча қатламлари, жумладан, ногирон болалар, кам таъминланган оилалар фарзандлари ва кишлоқ жойларда таълим олиш имкониятларини кенгайтириш борасидаги саъй-ҳаракатларни алоҳида таъкидлаш лозим. Таълим ижтимоий мобиллик ва давлатнинг барча фуқаролари учун тенг имкониятлар воситасига айланади.

Шундай қилиб, таълим ва унинг Янги Ўзбекистон тараққиётидаги ўрни, ҳар бир инсон сифатли таълим олиш ва ўз салоҳиятини рўёбга чиқариш имкониятига эга бўлган фаровон ва адолатли жамият куриш стратегиясининг муҳим таркибий қисмидир. Бу мақсадларга эришишда эса жадидларнинг тажрибаси қўл келади.

Умуман олганда, жадидларнинг ғояларини Янги Ўзбекистонни барпо этиш контекстида ўрганиш мамлакатимизнинг ўзига хос тараққиёт йўли, анъана ва инновацияларни, муаммолари ва ютуқларини чуқурроқ англаш имконини беради. Янги Ўзбекистонни барпо этиш ва ривожлантириш – тарихий мерос ва замонавий чақириқлар асосида тараққиётга интилишни ўзида мужассам этган жараёндир.

Тадқиқотимиз натижаларидан қуйидаги хулосаларга келиш мумкин:

-жадидлар ўзларининг фаол ижтимоий фаолиятида халқларнинг уйғониши, қолоқлик ва жаҳолат кишанларидан халос бўлиши фақат илм-маърифат, дунёвий тараққиёт йўли билан бўлади, деб ҳисоблаганлар;

-жадидлар жамиятнинг дунёқарашини, турмуш тарзини ўзгартириш мақсадида янги усул мактаблари, театрлар, кутубхоналар, нашриётлар очдилар, газета ва журналлар чоп қилдилар, ёшларни ривожланган давлатларга ўқишга юбордилар;

- жадидлар давлат бошқаруви, суд-ҳуқуқ, молия, солиқ тизими ва ер муносабатларини изчил тубдан ислоҳ қилиш учун ғоявий-амалий қадамлар ташладилар;

- инсон кадр-қиммати ва унинг манфаатлари ҳамма нарсадан устун турадиган Янги Ўзбекистонда адолатли, эркин ва фаровон жамият, фаровон ҳаёт, чинакам халқчил давлат барпо этиш йўлидаги бугунги ислохотларимиз жадидларнинг эзгу ғоя ва дастурлари билан тўла ҳамоҳангдир. [1]

Шу билан бирга, ўтказилган тадқиқот ва олинган назарий хулосалар асосида ўрганилаётган мавзунини кенгайтиришга қаратилган қуйидаги таклиф ва тавсияларни илгари суриш мумкин, деб ҳисоблаймиз:

- Жадидчилик – XX аср бошларида Ўрта Осиё зиёлилари орасида вужудга келган, жамият ва таълимни модернизация қилишга интилган маданий-миллий ҳаракатдир. Бу ғоялар янги Ўзбекистонни барпо этиш жараёнларини тушунишда катта аҳамиятга эга;

- Жадидчилик ғоялари, жумладан, тенглик, адолат, инклюзивлик ва ўзаро фарқларни ҳурмат қилиш тамойиллари фуқаролик жамиятининг шаклланишига, фуқароларнинг давлат ижтимоий ҳаётида фаол иштирок этишига ҳам таъсир кўрсатиши мумкин;

- Жадидчиликнинг пайдо бўлиши ва ривожланишининг тарихий шароитларини, унинг Ўзбекистон халқи онига ва сиёсий амалиётига таъсирини кузатиш муҳим;

- Ушбу ҳаракатнинг таълим, дунёвийлик, ватанпарварлик ва миллий ўзликни англаш каби асосий тамойилларига эътиборни қаратиш ўринлидир;

- Ўзбекистонда таълимнинг замонавий ҳолати ва унинг жадидлар ғояларига мувофиқлиги ҳамда жадидчилик ғояларининг замонавий давлат сиёсати ва маданиятига таъсирини таҳлил қилиш муҳим;

- Бундан ташқари, жадидчилик ғояларининг замонавий жамиятда нақадар долзарб ва қўлланилиши мумкин эканлигини тушуниш учун уларни бугунги кунда Ўзбекистон олдида турган муаммо ва вазифалар билан қиёсий таҳлил қилиш мақсадга мувофиқдир;

- Жадидчилик ғояларини ўрганиш жамиятни модернизациялаш жараёнида миллий ўзлик туйғуси ҳамда тилнинг ролини ўрганиш имконини беради;

-Шунингдек, жадидчилик ҳаракатида хотин-қизларнинг ўрни, уларнинг маориф ва миллий тараққиётга қўшган ҳиссасига ҳам эътибор қаратиш лозим. Бу эса Янги Ўзбекистон концепциясида асос қилиб олинган жамиятнинг барча қатламлари учун тенглик ва таълим ғояларини кўриб чиқиш имконини беради;

-Бундан ташқари, бугунги кунда Ўзбекистон ҳукуматининг жадидларнинг ғояларидан илҳомланган тарзда қабул қилинган ташаббус ва дастурларини ҳам ўрганиш мақсадга мувофиқдир. Замонавий Ўзбекистон олдида турган чақириқ ва муаммоларни аниқлаш ва уларни жадидчилик тамойиллари асосида ечишни таклиф қилиш.

Шундай қилиб, жадидларнинг ғоялари ва фаолиятини Янги Ўзбекистон шароитида янада чуқурроқ ўрганиш ва таҳлил қилиш мамлакатимизнинг тарихий мероси ва унинг

замонавий жамиятга таъсирини янада кенгроқ англашга ёрдам беради. Шунингдек, модернизация, таълим ва маданий хилма-хиллик руҳида давлатни ривожлантириш бўйича амалий тавсиялар ишлаб чиқиш учун имконият яратади.

АДАБИЁТЛАР

1. Выступление Президента Узбекистана Ш.Мирзиёева на открытии международной конференции «Джадиды: национальное самосознание, идеи независимости и государственности». <https://uz.kursiv.media/2023-12-11/mirziyoev-segodnyashnie-reformy-v-novom-uzbekistane-sozvuchny-blagorodnym-ideyam-dzhadidov/>
2. Джадидизм — идеи, злободневные для современного Узбекистана. https://plov.press/news/osoboe_mnenie/dzhadidizm_idei_zlobodnevyne_dlya_sovremennogo_uzbekistana/
3. Кучиев И. Возрождение добрых традиций джадидизма в «Новом Узбекистане». Часть 1. <https://nuz.uz/2024/03/01/vozrozhdenie-dobryh-tradiczij-dzhadidizma-v-novom-uzbekistane-chast-1/>
4. Мирзиеев Ш. «Идея джадидов во всех отношениях гармонична со стратегией Нового Узбекистана» <https://daryo.uz/ru/2023/12/22/savkat-mirzиеev-idea-dzadidov-vo-vseh-otnoseniah-garmonicna-so-strategiej-novogo-uzbekistana>
5. Почему современному Узбекистану так нужны джадиды XIX века? <https://old.hook.report/2020/06/djadidi/>
6. Слово «джадид» в составе словосочетания «Усул джадид» (новый метод) появилось в 1898 г.
7. Хамидова Н. Шекспир в Узбекистане. Комментарии к переводам сонетов на узбекский язык. <https://voplit.ru/2023/10/18/shekspir-v-uzbekistane-kommentarii-k-perevodom-sonetov-na-uzbekskij-yazyk/>.